

УДК:37.088

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА: ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ ПЕДАГОГА

ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА КОЛЕСОВА

к.п.н., ассоциированный профессор кафедры педагогики и психологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета
Уральск, Казахстан

***Абстракт.** Статья исследует роль планирования урока как ключевого компонента профессиональной деятельности педагога, влияющего на качество обучения и личностное развитие учеников. В исследовании подчёркивается, что эффективное планирование способствует созданию интересных, мотивирующих и развивающих уроков, что важно в условиях современных стандартов и технологий обучения. В статье рассматриваются методы повышения профессиональной компетентности педагогов, их способность адаптировать уроки под индивидуальные особенности учащихся, избегая рутины и скуки. Особое внимание уделяется развитию доверительных отношений между учителем и учеником, что способствует более глубокому восприятию знаний и формированию позитивного отношения к обучению. В результате исследования подчёркивается, что качественное планирование урока — это не только профессиональная обязанность, но и путь к профессиональному счастью педагога, обеспечивающему успешное развитие обучающихся.*

***Ключевые слова:** планирование урока, педагогическая деятельность, наблюдение, интерпретация, рефлексия, профессиональное развитие, взаимодействие «учитель-ученик».*

Профессия педагога неизменно связана с планированием уроков – основным элементом образовательного процесса. Однако, в современной педагогической практике остро стоит вопрос о том, как сделать уроки не только познавательными, но и интересными, мотивирующими и развивающими для учеников. Как избежать рутины и скуки, обеспечивая при этом достижение образовательных целей и индивидуальный подход к каждому ребёнку? Изменения в образовательных стандартах, особенности восприятия информации современными учениками, а также внедрение новых технологий требуют от педагогов постоянного совершенствования методов обучения и навыков планирования образовательной деятельности обучающихся.

Каждый педагог в процессе своей профессиональной деятельности планирует сотни, а то и тысячи уроков, занятий, тренингов, практикумов, мероприятий и т.п. Урок — основная форма организации обучения с целью овладения обучающимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). Она применяется и проводится для относительно постоянного учебного коллектива в течение определённого промежутка времени [1].

Шалва Александрович Амонашвили, основоположник современной гуманистической педагогики пишет: «Здравствуй, Урок! Где ты рождаешься, где живёшь, Урок? В классной комнате? Но ты не можешь жить там один, ты ведь не можешь существовать без меня! Я тебя обдумываю, планирую, провожу! Вот и получается, что ты живёшь в моей голове, в моём сердце....Ты не можешь существовать без детей, без учеников, и, стало быть, ты живёшь в учениках! ...Ты скорее дорога, хотя непрямая, неровная, но единственно верная, которая ведёт каждого из нас к человечности, к своей личности...»[2]

Как сделать обучение современных учеников интересным, упражнять их в преодолении посильных трудностей, обеспечить переживание успеха, чтобы не позволить скуке появиться на уроке? Ещё Жан-Жак Руссо предостерегал коллег: «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их преподаёт, и ко всему преподаваемому» [3]

Любой практикующий педагог согласится с тем, что хорошо спланированный урок позволяет в процессе непосредственного взаимодействия с детьми наблюдать и корректировать их активность, выстраивать диалоги и поддерживать дискуссии, то есть занять позицию не «над учениками», а быть «вместе с ними», выстраивать доверительные отношения. Те учителя, которые склонны к неподготовленным экспромтам на уроке, рискуют погрузиться в фантазийно-чувственные начала без чётких познавательных ориентиров, что, в свою очередь, дезорганизует учащихся.

Несмотря на то, что подготовка к урокам занимает много времени, она является частью «практики преподавания/обучения и воспитания. Педагог планирует образовательный процесс, организует безопасную, благоприятную среду для всех обучающихся/воспитанников и обеспечивает достижение целей обучения и воспитания» [4].

Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся советский педагог, придавал большое значение профессиональным навыкам учителя в планировании учебного процесса. В своей книге «100 советов учителю» он объяснял это тем, что в процессе планирования учитель в большей степени думает не столько о том, как доходчиво объяснить содержание темы урока, как о том, как организовать и управлять процессом познания на уровне каждого отдельного ученика. Он писал: «Учительская профессия – это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение в сложный духовный мир человека. Нет ни одной педагогической закономерности, нет ни одной истины, которая была бы абсолютно одинаково применима ко всем детям. Потому что практическая педагогика – это знание и умения, доведённые до степени мастерства, но и поднятые до уровня искусства» [5].

Вот поэтому и важно, что для ученика личность учителя, его профессиональные навыки значат беспредельно много, поскольку каждый выбранный им метод, задание, слово, поступок, решение, оценка должны быть продуманы, прежде чем будут применены в стремительном живом потоке урока, где нужно молниеносно оценить, взвесить, скорректировать ход, исходя из интересов ученика.

Исходя из сформулированного обоснования значимости доведения до мастерского уровня навыков планирования учебной деятельности обучающихся, можно выделить следующие важные моменты:

- ✓ учитель является ключевой фигурой в образовательном процессе: личность учителя, его профессиональные навыки и умение адаптировать учебный материал к интересам учеников крайне важны для успешного обучения.

- ✓ урок - динамичный процесс: учитель уже на этапе планирования должен быть готов к импровизации, корректировке плана и принятию быстрых решений, исходя из потребностей учеников.

- ✓ необходимость тщательной подготовки, но и гибкости: учитель должен детально продумывать каждый аспект урока, чтобы быть готовым к изменениям и адаптировать план к реальной ситуации, но не в ущерб спонтанности и творческому подходу.

В развитии навыков планирования у учителя мы видим следующее противоречие: с одной стороны, загруженность учителя требует максимально быстрого и алгоритмичного процесса планирования, с другой стороны, личностно-ориентированная парадигма современного урока не терпит шаблонности. Поэтому в данной статье нам предстоит решить следующую проблему: определить стратегии планирования, позволяющие запланировать урок интересным, эффективным и развивающим для современных учеников, учитывая необходимость преодоления трудностей, переживания успеха и недопущения скуки, при этом совмещая подготовку с гибкостью и индивидуальным подходом к каждому ученику.

Цель статьи: рассмотрение подходов и методов к планированию и проведению уроков, которые позволяют сделать их более интересными, эффективными и ориентированными на личностное развитие учеников.

Можем ли мы, опираясь на опыт классической педагогики и современные методики, создать универсальную модель подготовки к уроку, способную адаптироваться к

потребностям каждого ученика? В дальнейшем исследовании мы постараемся ответить на этот вопрос, опираясь на теоретический анализ и примеры из практики педагогов Казахстана.

Чтобы ответить на вопрос исследования, нам предстоит решить следующие задачи:

- ✓ определить роль планирования урока в профессиональной деятельности педагога;
- ✓ выполнить анализ современных требований к качественному и интересному обучению;
- ✓ обосновать необходимость постоянного совершенствования методов педагогического планирования;
- ✓ разработать рекомендации по созданию мотивирующей и развивающей среды на уроке;
- ✓ определить важность взаимодействия и доверия между учителем и учеником.

Большинство педагогов согласится с тем, что только тщательно спланированное преподавание будет успешным. Одним из моих любимых учителей, моим кумиром была Никоркина Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы СОШ им. Н.А. Островского в городе Зырянске. Она успевала за 45 минут урока опросить и выставить 24 аргументированные оценки в классе из 48 учеников. Другими словами, на каждом втором уроке ученик выполнял практическое задание по теме урока или на повторение и комментировал все свои решения и действия. Только когда я сама стала учителем начальных классов, я поняла, какой невероятный труд, педагогическая интуиция и мастерство скрывается от глаз учеников на этапе подготовки такого интенсивного урока.

Смысл работы учителя заключается в обучении. Как запланировать урок в соответствии с требованиями учебной программы, учат в педагогическом университете или в колледже. Наиболее важной особенностью разработки плана урока является то, что учитель моделирует в нём образовательный маршрут каждого конкретного ученика к достижению поставленных целей и намеченных образовательных результатов. Доминик Уайз считает, что «для этого учителя должны хорошо понимать своих детей, которых они обучают. Одним из способов сделать это является развитие сложных педагогических навыков систематического наблюдения, взаимодействия и практики оценивания» [6].

Образовательные программы разных стран имеют свои ключевые характеристики, на которые влияют культурные и экономические контексты, а также исторические особенности общества. Рассмотрим некоторые уникальные особенности учебных программ (табл. 1).

Таблица 1. Уникальные особенности учебных программ разных стран [7]

Страна	Особенности учебной программы
Финляндия	Индивидуальный подход к каждому ученику с целью развития личностных качеств и критического мышления.
Япония	Наравне с академическими знаниями особое внимание уделяется моральному воспитанию, что способствует формированию гармоничной личности ребёнка.
Германия	Индивидуализация обучения в зависимости от способностей ученика посредством обучения в разных типах школ.
Индия	Акцентирование внимания на навыках, необходимых для национального и культурного развития, посредством внедрения искусства и традиционных ремёсел в учебный процесс.
Швеция	Инклюзивная образовательная система, которая обеспечивает равные возможности для всех детей, независимо от их физического или умственного состояния.
Китай	✓ Развитие личностных возможностей через групповую деятельность и взаимопомощь, что способствует развитию социальных навыков и укрепляет связи между учениками.
Казахстан	Формирование академических знаний, функциональной, читательской, математической и естественно-научной грамотности для подготовки молодых людей к жизни в меняющемся мире [8].

Таким образом, в представленном разнообразии образовательных концепций в разных странах мира мы видим объединяющую их тенденцию к реализации личностно-ориентированных подходов со стороны учителя в процессе обучающего взаимодействия.

В целом ряде педагогических исследований этап планирования нового урока разными авторами квалифицируется как схожие по содержанию, но различные по интеграции профессиональных компетенций педагогические навыки (табл.2)

Таблица 2. Некоторые характеристики педагогических навыков, задействованных на этапе планирования урока

<i>Авторы</i>	<i>Педагогический навык</i>
Вильданова С.А., Булебаев С.Ж., Исатаева А.Г. [9]	Способности учителя к исследованию собственной практики: <ul style="list-style-type: none"> ✓ оценивание деятельности учителя способствует его профессиональному росту; ✓ важность самооценки и рефлексии в процессе оценки собственной работы; ✓ развитие способности к аналитическому мышлению и постоянному совершенствованию педагогической практики.
Лахтина Т.Л., Адулова Е.В. [10].	Способность учителя к оцениванию прогресса обучающихся: <ul style="list-style-type: none"> ✓ планирование оценивания как инструмент для анализа и улучшения учебного процесса; ✓ важность умения систематически исследовать свою деятельность, выявлять сильные и слабые стороны; ✓ формирование культуры рефлексии и научного подхода к педагогической деятельности.
Ландсберг Е., Крюгер Д.[11]	Умение педагога диагностировать, наблюдать и устранять барьеры в обучении: <ul style="list-style-type: none"> ✓ навыки диагностики и наблюдения за учебной деятельностью учеников; ✓ использование диагностических методов для повышения эффективности обучения; ✓ умение выявлять барьеры в обучении и предпринимать меры для их устранения; ✓ постоянное отслеживание прогресса и корректировка методов преподавания; ✓ важность адаптации методов под индивидуальные потребности учеников.
Коровина С.В. [12]	Умение педагога конструировать управляемую модель плана урока: <ul style="list-style-type: none"> ✓ создание управляемых моделей урока с учётом конструктивистских подходов; ✓ использование технологий планирования для повышения качества урока; ✓ вовлечение учеников в активное конструирование знаний.
Бизяева А.А. [13]	Овладение учителем культурой рефлексивного анализа своего профессионального опыта: <ul style="list-style-type: none"> ✓ развитие культуры рефлексии как важного элемента профессионального роста; ✓ освоение методов анализа собственной деятельности; ✓ постоянное самообразование и совершенствование педагогического мастерства.
Барбер М., Муршед М. [14]	Стремление учителя к постоянному развитию путём обмена опытом и учёбы у коллег: <ul style="list-style-type: none"> ✓ стремление к постоянному развитию через обмен опытом;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ внедрение лучших практик и инноваций в собственную деятельность; ✓ освоение международного опыта для повышения качества обучения.
--	--

Таким образом, анализ подходов разных авторов к ключевым компетенциям учителя, необходимым для успешного планирования урока, позволяет выделить следующие общие моменты:

- ✓ способность к самооценке и рефлексии;
- ✓ навыки диагностики и устранения барьеров в обучении;
- ✓ умение планировать и адаптировать уроки под потребности учеников;
- ✓ стремление к постоянному развитию и обмену опытом с коллегами.

Выделение перечисленных навыков позволяет нам определить основные этапы в алгоритме планирования урока (занятия, тренинга) учителем. Такие этапы в своё время выделяли выдающиеся педагоги-гуманисты Януш Корчак и В.А. Сухомлинский (табл. 3)

Таблица 3. Этапы планирования обучающей деятельности (по Я. Корчаку и В.А. Сухомлинскому)

<i>Алгоритм Януша Корчака (по книге «Как любить ребёнка» [15])</i>	<i>Алгоритм В.А. Сухомлинского (по книге «Разговор с молодым директором школы» [16])</i>
Наблюдение — основной инструмент, позволяющий фиксировать процессы обучения и развития. В случае, если ребёнок мало рассказывает о себе, наблюдение должно стать более универсальным и целенаправленным.	Глубокое знание предмета и расширение кругозора - учитель должен ориентироваться в сложных вопросах науки, основы которой преподаёт. Знание за пределами школьной программы помогает стать подлинным мастером педагогического процесса.
Измерение — количественная интерпретация наблюдаемых явлений. Важность этого этапа заключается в возможности объективного анализа и сравнения данных.	Подготовка к уроку - изучение программы, а не только учебника. Учитель продумывает содержание урока, не ограничиваясь учебником, а рассматривает материал с точки зрения ученика. Разработка содержания рассказа, подготовка наглядных пособий, примеров и задач. Это важная часть подготовки, которая помогает сделать урок более содержательным и интересным.
Интерпретация — установление причинно-следственных связей на основе полученных данных, что позволяет понять динамику развития и определить направления коррекции.	Создание поурочного плана - заметки о деталях педагогического процесса. План включает не содержание лекции, а организационные и педагогические детали. Фокус на умственный труд учащихся. В центре внимания — развитие мышления учеников, а не только изложение материала.
Принятие решений — внедрение изменений в практику обучения, что осуществляется с помощью маршрутных карт, планов, изменений в предметно-развивающей среде.	Формирование педагогической технологии - творческая лаборатория учителя. Постоянное обогащение педагогического материала, разработка дидактических средств, задач, наглядных пособий. Дидактическая обработка материала. Теоретическая подготовка к усвоению учебного материала, предвидение возможных трудностей.
Вектор изменений - в работе с младшими детьми изменения в ходе планирования ориентированы на педагога, а с возрастом	Обеспечение эмоциональной насыщенности урока - глубокое знание и искренний интерес. Важны не только знания, но и эмоциональное

делегируются полномочия детям в разработке инструментов оценки, анализе ошибок и выборе способов их преодоления. Такой подход способствует развитию самостоятельности и ответственности у учеников.	отношение учителя к материалу. Избегание ложного пафоса и пустозвонства. Искренность и подлинность в педагогическом процессе.
---	---

Януш Корчак в предложенных подходах к планированию фокусируется на психологических аспектах обучения. В своих работах он подчёркивал, что личность ребёнка — это сложный объект воздействия, требующий использования «умных инструментов» для его изучения, измерения и изменения. Он сравнивал сущность воспитанников с водой, которая может находиться в различных состояниях: спокойной, напористой, взрывающейся. Эти метафоры иллюстрируют необходимость многоаспектного подхода к изучению поведения и развития детей.

Василий Александрович Сухомлинский подходит к планированию учебного взаимодействия с точки зрения учителя - практика. Для него главное на этом этапе профессиональной деятельности - педагогическая культура учителя.

Объединяя оба эти подхода (психологический и педагогический), мы считаем обоснованным моделирование цикла педагогической практики по планированию, состоящего из 5 этапов (табл. 4).

Таблица 4. Цикл процесса планирования урока (занятия, тренинга и пр.)

Определение шага в планировании	Содержание этапа планирования
Шаг 1.	
Сбор данных о ребёнке посредством наблюдения. Почему наблюдение — лучший способ сбора данных? Наблюдение является основой для принятия решений в большей части вашей работы с детьми.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Вы будете наблюдать за многими разными детьми, чтобы помочь себе понять теории детского развития, которые вы узнали. ✓ Вы будете наблюдать за характеристиками детей, их способностями и интересами, чтобы планировать поддержку в их развитии. ✓ Вы будете наблюдать за ними во время обучения, чтобы изменять свои планы в ответ на то, что вы видите. ✓ Вы будете наблюдать за их взаимодействием с другими и изменять своё поведение, чтобы помочь им строить хорошие отношения.
Шаг 2.	
Анализ и интерпретация собранной информации.	После того, как вы собрали данные, вы должны потратить время на интерпретацию их значения: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Какие подсказки это даёт о ребёнке/классе? ✓ Какие закономерности вы можете увидеть? ✓ Как это согласуется с тем, что известно о типичном развитии? ✓ Как ваши отношения с ребёнком или между учениками могут влиять на прогресс в обучении? ✓ Как нужно изменить окружающую среду и психологический микроклимат в классе?
Шаг 3.	

<p>Рефлексия Это педагогическая практика, которую педагоги используют для более тщательного изучения своих собственных действий и поведения, а также информации, которую они собрали из своих заметок о наблюдениях. Это также способ сосредоточиться на точке зрения ребёнка.</p>	<p>Какие закономерности я замечаю? <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сосредоточьтесь на развитии ребенка. ✓ Ориентируйтесь на сильные стороны и интересы ребенка, на то, что он умеет и не умеет. ✓ Сосредоточьтесь на климате в группе; подходит ли среда ребёнку? <p>Вопросы для размышления: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глядя на собранную информацию, что я знаю, что мне ещё нужно знать? Какова точка зрения ребенка? ✓ Какова моя система отсчета? <p>Использование записей рефлексивного характера может помочь находить идеи по преобразованию своей практики преподавания.</p> </p></p>
<p>Шаг 4.</p>	
<p>Планирование программы поддержки ребёнка. Вопросы для размышления: <ul style="list-style-type: none"> ✓ С кем мне посоветоваться? ✓ О чём мне поговорить? ✓ О чём мне НЕ следует говорить? ✓ Каких знаний мне не хватает на данный момент для выбора инструментов поддержки ребёнка? ✓ Что я могу сделать, чтобы способствовать обучению этого ребёнка? ✓ Какие методы поддержки будут наиболее эффективными? ✓ Какую документацию я могу создать, чтобы зафиксировать прогресс в развитии ребёнка? </p>	<p>Стратегии решения проблем: <ul style="list-style-type: none"> ✓ использование простых, коротких схем на один урок (например, вовлечение в обсуждение); ✓ причинно-следственные эксперименты; ✓ использование эффективных инструментов; ✓ понимание сложных связей через простые схемы или метафоры; ✓ использование подражания для осмысления мира: копирование действий, воспроизведение известных последовательностей и вербальные ответы, чтобы организовать своё мышление и своё понимание мира; <p>Какие навыки станут вехами развития? <ul style="list-style-type: none"> ✓ сделает впервые самостоятельно; ✓ объяснит однокласснику; ✓ доведёт задание до завершения; ✓ прокомментирует свой выбор; ✓ аргументирует мнение, действие. <p>Соотнесите вехи развития ребёнка с возрастными нормами развития, с содержанием программы обучения.</p> </p></p>
<p>Шаг 5.</p>	
<p>Реализация намеченного плана.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Задokumentируйте результаты наблюдений, отметьте вехи, которых достиг ребёнок. ✓ Проанализируйте, что вам удалось/ не удалось реализовать и почему. ✓ Примите решение по выбору следующих методов по поддержке ребёнка. ✓ Определите, что нужно дополнить (изменить) в содержании обучения для достижения прогресса ребёнком.

✓ По-настоящему эффективные педагоги используют непрерывную последовательность действий в своей педагогической практике, которая следует круговому потоку. В каждом упражнении учитель будет заниматься определённой практикой, чтобы получить информацию об отдельном ребёнке или группе учеников, делая паузу, чтобы проанализировать и обдумать информацию, прежде чем перейти к следующему этапу планирования и реализации поддержки ребёнка или дифференцированной группы детей.

Таким образом, инструменты планирования в педагогической практике должны быть гибкими, адаптируемыми к возрастным особенностям и индивидуальным характеристикам воспитанников. Основным ядром оценки успешности планирования является наблюдение, которое при правильной интерпретации позволяет реализовать связь теории и практики. Важной задачей является развитие творческого и аналитического потенциала педагога, а также формирование у детей навыков самостоятельной оценки и анализа собственной деятельности.

В результате проведённого исследования мы получили ответ на главный вопрос: профессионализм и личностные качества учителя, проявленные на этапе планирования урока, напрямую влияют на эффективность обучения и развитие учеников. Использование циклического алгоритма планирования, основанного на прямом педагогическом наблюдении, позволяет найти баланс между быстрым, систематизированным планированием и творческим, личностно-ориентированным подходом.

Важно создать подход, который поможет подготовить урок, интересный и эффективный для каждого ученика, с учётом его уникальных особенностей. Учитель, способный быстро адаптировать свой план, реагируя на интересы и потребности учеников, достигает вершин профессионального мастерства. Хорошо подготовленный урок помогает избежать рутины, стимулирует активность и создаёт благоприятную образовательную среду. Важной задачей является развитие у педагогов навыков адаптации и креативности в процессе планирования, что способствует профессиональному счастью учителя и эффективности обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002. С. 297-298. Источник: <http://www.niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/articles/367/urok.htm>].
2. Амонашвили Ш.А. Единство цели: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1987.- 208 с. - С. 64-65
3. Цитаты известных людей. Жан- Жак Руссо: <https://cityinfo.info/quote/240735>
4. Приказ и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года №500. Профессиональный стандарт «Педагог». Рамка профессиональных компетенций педагога
5. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю.- М. Советские учебники.- 2024, 272 с. ISBN:978-5-907508-04-0
6. Уайз Доминик. Как стать учителем начальной школы.- Нур-Султан: Ұлттық аударма бюросы.- 2019 г.-148 стр. - С.47 ISBN 978-601-7943-63-9
7. Сравнение образовательных систем различных стран мира. Код доступа: <https://urban-school.ru/category/sistema-obrazovaniya/>
8. Тёрнер Фей. Цели и содержание Программы курсов повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан.//Информационно-методический журнал «Педагогический диалог», 2012.- №1.- с. 40-47
9. Вильданова С.А., Булебаев С.Ж., Исатаева А.Г. Влияние оценивания деятельности на профессиональное развитие учителя.// Сборник материалов IX Международная научно-практическая конференция«Ценности, благополучие и инновации для будущего образования» 26-27 октября 2017 г. Астана. - С. 48- 53
10. Лахтина Т.Л., Адулова Е.В. Планирование оценивания. Оценивание планирования. //Сборник материалов IX Международная научно-практическая конференция «Ценности, благополучие и инновации для будущего образования» 26-27 октября 2017, Астана. - С.71-76
11. Landsberg Emmerinita, Kruger Deirdre/ Addressing Barriers To Learning. A South African Perspective. - Van Schaik. Publishers/- 2005.- 508 b.
12. Коровиева С.В. Планирование урока как технология в парадигме конструктивизма. //Сборник материалов IX Международная научно-практическая конференция «Ценности, благополучие и инновации для будущего образования» 26-27 октября 2017, Астана. - С.71-76
13. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия. - Псков: ПГПИ им.С.М.Кирова, 2004. - 216 стр.
14. Барбер М., Мушред М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира. / пер. с англ. // Вопросы образования. 2008. № 3.
15. Корчак Януш. Как любить ребёнка.- СПб.: Азбука, М.: Азбука- Аттикус, 1924.- 800 стр.
16. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. М., «Просвещение», 1973, с. 51-62.